

Print: 3082-4060
Online: 3082-4079

PACIFICUS

A LITERARY MAGAZINE

VOLUME 1

ISSUE 2 | APRIL - JUNE ISSUE
A QUARTERLY PUBLICATION

- Poetry
- Short Stories
- Essays
- Spotlight on Emerging Writers
- Creative Corner
- Others

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume I, Issue II | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

REY ANN S. SAGUCOM

BSE FILIPINO 3

Cotabato Foundation College of Science and Technology

reyannsagucum3@gmail.com

“SINAG NG ARAW”

Sinag sa silangan ay nagbibigay ng kalakasan
Kung inyong pagmamasdan ang mga luntiang halaman
Tunay na kasiyahan ay hindi mo mapipigilan
Liwanag mo ay kumikinang, kay ganda mong pagmasdan

Sinag ng araw ay biyaya ang handog sa bukirin
Masaganang gantimpala, gintong lupa'y itanim
Lakas ng bawat magsasaka, muling pauunlarin
Sa bawat sakripisyo ng pawis ay may aanihin

Kagandahan mong taglay sa pagsikat sa kalangitan
Dala mo ang nakakabighaning tanging kailangan
Pinagkaloob ng Panginoon sa sangkatauhan
Na dapat pahalagahan ang tunay na kayamanan

Saksi sa buong araw mula pagsikat sa silangan
Nagbabagang bolang ginto'y gumugulong sa kanluran
Nakakasilaw mong liwanag ay handa nang lumisan
Biyaya mo ay mananatili sa puso't isipan